

MAPEANDO EL FLAMENCO: LOS USOS Y SIGNIFICADOS DEL TÉRMINO EN ANALES Y REVISTAS DE MÚSICA

Cyran Costa Carneiro da Cunha
Instituto Federal da Paraíba Campus Monteiro (Brasil)

Miguel Ángel Berlanga
Universidad de Granada

<https://orcid.org/0000-0002-4911-6202>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18741995>

Resumen:

Esta obra tiene como objetivo mapear, identificar y analizar, a partir de una selección representativa de textos de la producción científica musical brasileña, los usos, enfoques y significados atribuidos al término flamenco/a. El estudio se inició en 2012 y fue posteriormente ampliado y actualizado en 2020, lo que permitió observar continuidades, desplazamientos y reconfiguraciones en el tratamiento del flamenco a lo largo del tiempo. Para el desarrollo del análisis se adoptó el Esquema Paradigmático propuesto por Silvio Sánchez Gamboa, herramienta que posibilita una lectura sistemática de los marcos teóricos, metodológicos y epistemológicos presentes en dicha producción. A partir de este enfoque, la investigación busca comprender con mayor precisión los caminos, perspectivas y modos de apropiación del flamenco en el contexto académico-musical brasileño, contribuyendo tanto a la reflexión crítica sobre la producción de conocimiento en el área como a la ampliación y cualificación de su difusión.

Palabras clave:

Flamenco, Búsqueda, Usos y Sentidos, Brasil, Revistas, Música.

CYRAN COSTA CARNEIRO DA CUNHA
MIGUEL ÁNGEL BERLANGA

FLAMENCO MAPPING: THE USES AND MEANINGS OF THE TERM IN ANAIS AND MUSIC MAGAZINES

Abstract:

This work aims to map, identify, and analyze, based on a representative selection of texts from Brazilian scholarly music production, the uses, approaches, and meanings attributed to the term flamenco. The study was initiated in 2012 and later expanded and updated in 2020, allowing for the observation of continuities, shifts, and reconfigurations in the treatment of flamenco over time. For the analytical framework, the research adopts the Paradigmatic Scheme proposed by Silvio Sánchez Gamboa, which enables a systematic reading of the theoretical, methodological, and epistemological frameworks present in this body of literature. From this perspective, the study seeks to gain a more precise understanding of the paths, perspectives, and modes of appropriation through which flamenco has been incorporated into the Brazilian academic-musical context, thereby contributing to critical reflection on knowledge production in the field and to the expansion and qualification of its dissemination.

Key words:

Flamenco, Search, Uses and Senses, Brazil, Magazines, Music.

Fecha de recepción: 19-12-2024

Fecha de aceptación: 29-10-2025

Carneiro da Cunha, C. C., y Berlanga, M. Á. (2025). Mapeando el flamenco: Los usos y significados del término en anales y revistas de música. *Música Oral del Sur*, 22, 105-133. ISSN 1138-857.

INTRODUCCIÓN

La socialización de las investigaciones que llevan a cabo los investigadores es tan esencial como el trabajo que se realiza. Los eventos científicos dirigidos a la presentación de obras son terreno fértil para este fin. Las Reuniones Anuales de Asociaciones y Sociedades Científicas desempeñan un papel importante en este sentido, constituyendo espacios privilegiados, un lugar de intercambios y debates sobre las cuestiones científicas y políticas de cada área en cuestión, a través de las obras que se exponen en cada ocasión.

Como efecto de la creciente producción científica, la preocupación por esta producción y su calidad se ha intensificado, por lo que se hace necesario conocer y seguir más de cerca los caminos que las ciencias van tomando en sus estudios. Las áreas de estudio como la Psicología, por nombrar un ejemplo, han realizado estudios acerca de sus producciones a partir de bases de datos (Witter, 1996; Buriti, 1999; Oliveira, 1999). Por su parte, Ferreira (2006, p.178) sostiene que el análisis de la producción científica es una contribución importante a la toma de decisiones en la producción de conocimiento, así como en las políticas de investigación y también permite una revisión de la literatura.

Muy productivos son los estudios de indicadores bibliométricos cuantitativos y cualitativos, que permiten conocer mejor el actual estado de ese tipo de investigaciones (Rojas-Sola et al., 2014).

Para lo que se propone ese artículo, hemos considerado la metodología de análisis de la producción científica de Gamboa (2018), quien desarrolló un instrumento de análisis: el Esquema Paradigmático. Para él, este instrumento permite reconstruir la lógica interna del trabajo científico, conocer sus fundamentos y la relación básica entre la pregunta que guía la investigación y su respuesta. En su obra cumbre, Gamboa (2018) establece que toda investigación posee una estructura lógica subyacente que debe ser desglosada para comprender su verdadera naturaleza científica.

El autor propone cinco niveles interconectados que forman la base de la coherencia científica (Gamboa, 2018):

Nivel Técnico: Refiere a la instrumentalización, recolección y sistematización de la información. Es el aspecto más visible pero dependiente de los niveles superiores.

Nivel Metodológico: Define la lógica del proceso, el enfoque (cuantitativo, cualitativo o dialéctico) y la forma de aproximación al objeto de estudio.

Nivel Teórico: Identifica el núcleo conceptual, las categorías de análisis y los autores de referencia que guían la interpretación de los datos.

Nivel Epistemológico: Examina los criterios de científicidad, la concepción de causalidad y los mecanismos de validación de la prueba científica.

Presupuestos Ontológicos y Gnoseológicos: Representan el nivel más profundo, donde se sitúa la visión del mundo del investigador y su concepción sobre la relación sujeto-objeto.

La aplicación de este esquema ha permitido a la comunidad académica identificar contradicciones frecuentes, como investigaciones que utilizan técnicas cualitativas bajo presupuestos epistemológicos positivistas. Gamboa evoluciona este concepto hacia la Matriz Epistemológica, integrando elementos de la dialéctica materialista para superar la dicotomía entre cantidad y calidad.

PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS

Por todo lo dicho, consideramos pertinente realizar una investigación de las obras presentadas en estas reuniones y revistas de música en la academia brasileña, guiados por las preguntas: ¿Qué se ha producido y difundido sobre el flamenco? ¿Cuáles son los usos y significados del término? ¿Qué perspectivas están presentes en las producciones realizadas?

La investigación en esta modalidad, según Ferreira (2002, p.258), se identifica mediante el desarrollo de una metodología de "inventario y carácter descriptivo de la producción académica y científica sobre el tema que busca investigar, a la luz de categorías y facetas que se caracterizan como tales en cada obra y en todas ellas, bajo el cual se analiza el fenómeno."

Según Roldán (2002), las nuevas generaciones de estudiosos del flamenco "deben ampliar los objetivos de investigación e incluir no sólo los aspectos históricos y musicales del flamenco, sino también los aspectos sociales y culturales". Como producto estrictamente popular, el flamenco nace de una estética plural y así continúa: pluralidad de territorios, repertorios, modos interpretativos, manifestaciones rituales, es decir, un fenómeno conmovedor, capaz de asumir nuevas configuraciones formales, resignándose sucesivamente (Zumthor, 1997).

En términos generales, los estudios sobre el flamenco en Brasil, o incluso la cita del término son todavía escasos en la producción científica. Hay algunos estudios (Libâneo, 1999; Guerreiro, 2002; Moraes Filho, 2004; De La Rua, 2005; Correia, 2005, 2006; Ferreira, 2007; Zanin, 2007) que se refieren al flamenco, aunque está cada vez más presente en el país, fusionándose con la música brasileña en sus diversas formas de manifestación.

El objetivo de este trabajo, por lo tanto, no es hacer meta ciencia, o un estudio tan profundo como Gamboa propone (2018), sino que pretende mapear, identificar y analizar en textos de producción científica musical brasileña, los usos y significados del término flamenco/a.

La búsqueda se ha dividido en dos momentos: **la primera etapa** abarcando las publicaciones hasta en año 2012, en los Anales de las reuniones anuales de la Abet (2002-2011), Abem (2001-2011), Anppom (2000-2011), Embap (2007-2011), así como las

revistas Permusi(vol. i a xxvi), Abem (1992-2011, vol. 1 a 23), Musica Hodie (vol. 1 a 12, 2001-2012), Opus (vol. 1 a 18), y en la revista Música e Cultura (vol. 1 a 6); y **la segunda etapa** analiza de 2013 hasta 2020, añadiéndose a las anteriores, los anales de la Isme, y las revistas Orfeo Udese y la Revista Brasileira de Música, además de la Revista Vortex.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La investigación se limitó inicialmente a la guitarra o, más concretamente, "violão/guitarra flamenco/a". Sin embargo, el número de documentos encontrados en estos binomios era de sólo cuatro artículos, que merecen un estudio más específico, que no encajaría dentro de los límites y objetivos de este *paper*. Se prefirió, entonces, porque la investigación era del tipo estado de la cuestión, mapear el término flamenco/a como un todo.

El camino metodológico tomado fue partir de la selección de obras publicadas que mencionaban el término flamenco/a. Para buscar el término, se utilizó la herramienta de búsqueda del software Adobe Acrobat 9 Professional. versión 11.0.22 (Software, 2012), aplicada a los mencionados Anais y Revistas (todos en formato .pdf y con reconocimiento óptico de caracteres - OCR text Recognition, que permite la búsqueda incluso en las figuras, imágenes y tablas). Además, se utilizó el programa N-Vivo para la doble verificación de la información. Así, se alcanzaron cuarenta y dos trabajos (42), derivados de la primera etapa de este estudio, y cuarenta y seis (46) referentes a la segunda etapa.

El siguiente paso fue leer los artículos seleccionados en su totalidad y la esquematización de estos en un guion para su análisis, adaptado por Nunes et al (1997). Después de obtener el extracto de cada estudio, se elaboró una tabla resumida, con el fin de condensar la información y los pasajes específicos en los que apareció el término, categorizándolos cuantitativa y cualitativamente.

Para este *paper*, seleccionamos las categorías centrales del análisis de los documentos enfocados, fueron: 1) Tipo de trabajo; 2) Temática; 3) Concepciones y perspectivas; 4) Usos y sentidos. Esta última, subcategorizada en: A) Temática flamenca cuantitativamente relevante; B) Géneros o estilos musicales listados de forma inventariada; C) Recursos musicales utilizados en el flamenco; D) Recursos técnico-guitarrísticos utilizados en el flamenco; E) Hibridaciones; F) Símbolos/imaginario/hábitos-culturales flamencos; y, por fin también los categorizamos en Temática por Zona de Concentración.

Al final, analizamos detenidamente cuatro artículos en los cuales se ve el uso de la Temática flamenca relevante. O sea, vamos a investigar los artículos que directamente han mencionado, de manera significativa, el término "flamenco/a".

1ª ETAPA (HASTA 2012) RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Después de investigar las Revistas y Anales seleccionados para este artículo, se alcanzaron un total de 42 artículos (subdivididos en los siguientes tipos: comunicaciones, póster, conferencia, entrevista y GT-Grupos de Trabajo) que contenían el término flamenco\,a, como se ve en la Tabla 1 a continuación:

Revistas	Período y/o volumen	Cantidad de artículo
Opus	(1989-2012 vol. 1 a 18)	01
Hodie	(2001-2012 vol. 1 a 12)	02
Abem	(1992-2011 vol. 1 a 23)	02
Permusi	(2000-2012 vol. 1 a 26)	04
Música y Cultura	(2006-2012 vol. 1 a 7)	01 (entrevista)
Anales	Período y/o volumen	Cantidad
Anppom	(2000-2011)	20 (01 siendo, GT)
Abet	(2002-2011)	06 (01, póster)
Abem	(2001-2011)	0
Embap	(2007-2011)	06 (01, conferencia)
Trabajo total	Del más antiguo al más reciente (1989-2012): 23 años	42

Tabla 1: artículos de la 1ª Etapa (1989-2012)

A partir de los objetivos propuestos, de esta etapa se puede identificar que:

- 05 son artículos **con Temática flamenca cuanti-cualitativamente relevante** (apareció un mínimo de veinte veces el uso repetido del término *Flamenco\,a* en cada artículo, se buscó el término en el título, resumen, palabras-clave, cuerpo del texto, tablas, figuras, referencias y en las notas al pie de página), dos veces en Anppom (Santos, 2012), con 23 veces la cita del término, y (Sardo; Brito, 2012) 30 veces citado, uno en Abet (Cunha, 2008) 131 veces, y dos en Embap (Zanin, 2007) y (Mello; Vieira, 2009), 146 y 25 veces la ocurrencia del término buscado, respectivamente.

- 16 artículos se refieren a **géneros o estilos musicales de forma inventariada**, y esto incluye el flamenco. (Braga, 2008). (Braga, 2006). (Kandler, 2012). (Araújo, 2011). (Valente, 2011b). (Domenici, 2011). (Wazlawick; Maheirie, 2010). (Pereira, 2005). (Albino; Lima, 2011). (Valente, 2011). (Montardo; Piedade, 2008). (Valente, 2001). (Valente, 2001B). (Quadros Junior; Quiles, 2010). (Queiroz, 2011) (Quiles, 2009). (Aróstegui, 2011).
- 12 artículos se refieren a algún **recurso musical utilizado en el flamenco** como: palos, escalas, modos, compás, ritmos, cante jondo. Gerber; Gerling, 2003). (Freitas, 2008). (Santos, 2009). (Silva, 2009). (Domenici, 2011). (Santos, 2012). (Sardo; Brito, 2012). (Agerkop, 2004). (Ikeda, 2004). (Cunha, 2008). (Zanin, 2007). (Mello; Vieira, 2009).
- 13 artículos mencionan **características flamencas de guitarra** técnica tales como: rasgueado, velocidad en el rendimiento, indicaciones de la mano izquierda, tremolo, golpes, alzapua, picado, etc. (Borém, 2006). (Santos, 2009). (Stefan, 2010). (Valente, 2011). (Sardo; Brito, 2012). (Guerra, 2012). (Ikeda, 2004). (Cunha, 2008). (Zanin, 2007). (Rodrigues, 2007). (Silva, 2008). (Mello; Vieira, 2009). (Huh, 2009).

En este tema, hay seis artículos concomitantes, es decir, artículos que exploraron, al mismo tiempo, **recursos musicales y técnico-guitarrísticos del flamenco**. (Mello; Vieira, 2009). (Zanin, 2007). (Cunha, 2008). (Ikeda, 2004). (Sardo; Brito, 2012). (Santos, 2009).

- 06 artículos aluden a **hibridismos** de otros géneros con el flamenco. (Antonietti; Ferreira; Carrasco, 2012). (Lopes, 2010). (Valente, 2011). (Domenici, 2011). (Santos, 2012). (Samtani, 2008).
- 11 artículos aluden a algún **símbolo/imaginario/hábitos-flamencos-culturales** como: bailarín, baile, gestos, ropa, tauromaquia, literatura, hábitos culturales, andaluz, así como biografía y/o instrumentos típicos, como castañuelas, palmas, cajón. (Ikeda, 2004). (Domenici, 2011). (Lopes, 2010). (Traldi; Campos; Manzolli, 2009). (Freitas, 2008). Gerber; Gerling, 2003). (Valente, 2001b). (Nattiez, 2004). (Apro, 2003). (Silva, 2008b). (Guerra, 2012).

Abajo una tabla resumen con el cuantitativo de lo que hemos detectado acerca de las Subcategorías de paradigmas elegidas.

Tabla de subcategorías de paradigma (1ª Etapa)	Cantidad
A) Temática flamenca cuanti-cualitativamente relevante	05 artículos
B) Géneros o estilos musicales en un inventario	16 artículos
C) Recurso musical utilizado en el flamenco	12 artículo
D) Recursos técnicos de la guitarra flamenca	13 artículos
E) Hibridismos	06 artículos
F) Símbolos flamencos/imaginarios/hábitos culturales	11 artículos

Tabla 2: subcategorías de paradigma (1ª Etapa)

Y estos dividido por el **ÁREA DE CONCENTRACIÓN MUSICAL**, hay lo que sigue:

- En el área de Educación Musical se encontraron 08 obras (Quadros Junior; Quiles, 2010). (Quiles, 2009). (Aróstegui, 2011). (Sardo; Brito, 2012). (Kandler, 2012). (Braga, 2006). (Braga, 2008). (Cunha, 2008).
- Etnomusicología, 14 obras. (Queiroz, 2011). (Nattiez, 2004). (Montardo; Piedade, 2008). (Pereira, 2005). (Freitas, 2008). (Lopes, 2010). (Valente, 2011). (Valente, 2001). (Agerkop, 2004). (Ikeda, 2004). (Braga, 2006). (Cunha, 2008). (Braga, 2008). Samtani, 2008).
- Performance, 13. (Apro, 2003). (Albino; Lima, 2011). (Valente, 2011). Gerber; Gerling, 2003). (Borém, 2006). (Santos, 2009). (Stefan, 2010). (Valente, 2011). (Domenici, 2011). (Araújo; Barrenechea, 2011). (Valente, 2011b). (Sardo; Brito, 2012). (Braga, 2008).
- Composición/Análisis/Historia, hay 14. (Antonietti; Ferreira; Carrasco, 2012). (Huh, 2009). (Mello; Vieira, 2009). (Silva, 2008b). (Silva, 2008). (Rodrigues, 2007). (Ikeda, 2004). (Guerra, 2012). (Santos, 2012). (Domenici, 2011). (Wazlawick; Maheirie, 2010). (Silva; Barros, 2009). (Santos, 2009). (Traldi; Campos; Manzolli, 2009).

Importante decir que un artículo puede encontrarse en dos o más Áreas, por ejemplo, etnomusicología y Performance a la vez, etc.

2ª ETAPA (2013-2020) RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Después de investigar las Revistas y Anales seleccionados con fecha a partir de 2013 hasta 2020, se alcanzaron un total de 46 artículos, como se lo ve en la Tabla 3: abajo, con artículos de la 2ª Etapa.

Periódico	Año de publicación y/o volumen	cantidad
Abet (Anales)	2013	(01 artículo)
Abet (Anales)	2017	(02 artículos)
Abet (Anales)	2019	(01 artículo)
Abem (Anales)	2013	(01 artículo)
Abem (Anales)	2015	(01 artículo)
Abem (Anales)	2017	(01 artículo)
Abem (Anales)	2019	(05 artículos)
Anppom (Anales)	2015a	(02 artículos)
Anppom (Anales)	2016	(02 artículos)
Anppom (Anales)	2017	(03 artículos)
Anppom (Anales)	2018	(02 artículos)
ISME (Anales)	2017	(0 artículos)
Revista Hodie	v13.1	(02 artículos)
Hodie	v14.1	(01 artículo)
Hodie	v14.2	(01 artículo)
Hodie	v17.2	(02 artículos)
Revista Orfeu	V.2, n.1, 2017	(01 artículo)

Revista Permusi	2017	(01 artículo)
Revista Permusi	2018	(01 artículo)
Revista Abem	V19.n25 2011	(01 artículo)
Revista Abem	v26. n41. 2018	(01 artículo)
Revista Brasileira de Música	2011*	(01 artículo)
Revista Opus	v.21, n.3.dez 2015	(01 artículo)
Revista Opus	v.25, n.2. maio/ago 2019	(01 artículo)
Revista Opus	v.25, n.3. set./dez. 2019	(02 artículo)
Revista Vórtex	v.2, n.1, 2014	(01 artículo)
Revista Vórtex	v.3, n.1, 2015	(01 artículo)
Revista Vórtex	v.4, n.1, 2016	(01 artículo)
Revista Vórtex	v.5, n.3, 2017	(01 artículo)
Revista Vórtex	v.7, n.3, 2019	(01 artículo)
Revista Vórtex	v.8, n.3, 2020	(04 artículos)
Total de artículos: * (acá hay un artículo de 2011 de la Revista Brasileira De Música que no había sido incluido en la primera encuesta de la primera etapa de la investigación)		46 artículos

Tabla 3: artículos de la 2ª Etapa (2013-2020)

Abajo se comenta la correspondencia entre los artículos y sus Subcategorías:

- 19 artículos hacen referencia a **géneros o estilos musicales** como en un inventario, incluido el término flamenco\a. (Okabe, 2017). (Carvalho, 2019). (Machado, 2015). (Santiago, 2017). (Sanches; Fornari, 2019). (Correia, 2019). (Nascimento, 2015). (Brandão, K.B., Ronqui, 2015). (Silva; Lira, 2018). (Queiroz, 2011). (Souza, 2013). (Quiles; Garrido; Júnior, 2014). (Turetzky; Borém, 2014). (Costa, 2017). (Aróstegui, 2011). (López 2018). (Pereira, 2019). (Dantas, 2015) (Thomaz; Scarduelli, 2016).

MAPEANDO EL FLAMENCO:
LOS USOS Y SIGNIFICADOS DEL TÉRMINO EN ANALES Y REVISTAS DE MÚSICA

- 01 artículo hace referencia a algún **recurso musical utilizado en el flamenco** como: palos, escalas, modos, compases, ritmos, cante jondo. (Aldeguer, 2013).
- 13 artículos mencionan **recursos técnicos de la guitarra flamenca** como: rasgueo, rasgueado, velocidad de ejecución, digitación, trémolo, golpes, alzapúa, picado, etc. (Souza, 2019). (Llanos, 2019). (Pédico, 2015). (Freire; Armondes; Viana, 2017). (Bosi, 2017). (Góes, 2015). (Fernandes, 2019). (Torres; Ferreira-Lopes, 2014). (Pérez-Sánchez, 2017). (Elias-Llanos; Wolff, 2019). (Oliveira, 2020). (Castro-Magas, 2020). (Carpenedo; Marinho, 2020).
- 07 artículos aluden a **hibridaciones** de otros géneros con el flamenco. (Zagury, 2017; 2019). (Santos, 2016). (Thomaz; Scarduelli, 2017). (Llanos, 2019). (Borges, 2020).
- 07 artículos aluden a algunos **símbolos / imaginarios / hábitos-culturales del flamenco** como: bailarina, bailaor\|a, danza, gestos, indumentaria, corridas de toros, literatura, hábitos culturales, andaluz, así como biografía y / o instrumentos típicos, como castañuelas, palmas, cajón. (Hoskin, 2013). (Stencel, 2013). (Cardoso; Gloeden, 2016). (Timoteo; Bonis, 2018). (Bernabé Villodre, 2017). (Aguar; Vieira, 2018). (Locke, 2011).

De esto análisis, es posible verificar que en la Etapa en cuestión no hubo artículos acerca de **Temática flamenca que fueran cuanti-cualitativamente relevantes**. Sigue abajo, igual de la Etapa anterior, una tabla resumen con el cuantitativo de lo que hemos detectado acerca de las Subcategorías de paradigmas.

Tabla de subcategorías de paradigma (2ª Etapa)	Cantidad
A) Temática flamenca cuanti-cualitativamente relevante	0 artículos
B) Géneros o estilos musicales en un inventario	19 artículos
C) Recurso musical utilizado en el flamenco	01 artículos
D) Recursos técnicos de la guitarra flamenca	13 artículos
E) Hibridismos	07 artículos
F) Símbolos flamencos / imaginarios / hábitos culturales	07 artículos

Tabla 4: subcategorías de paradigma (2ª Etapa)

La incorporación de una columna porcentual en las Tablas 2 y 4 permite observar no solo la frecuencia absoluta de las subcategorías, sino también su peso relativo dentro de cada etapa.

Complementariamente, el gráfico de barras comparativo evidencia un desplazamiento paradigmático claro entre la primera y la segunda etapa, destacándose el crecimiento de los estudios centrados en la catalogación de géneros, así como la desaparición de enfoques cuanti-cualitativamente relevantes sobre la temática flamenca.

Abajo, es posible ver que el gráfico de comparación directa por subcategorías es ideal para acompañar estas tablas porque visualiza tendencias, no solo cifras. A nivel interpretativo, permite destacar claramente:

1. Aumento fuerte de “Géneros inventariados”, que pasa de ~25 % a más del 40 %.
2. Desaparición total de la subcategoría “Temática flamenca cuanti-cualitativamente relevante” en la 2ª etapa.
3. Caída drástica del enfoque en recurso musical utilizado (de ~19 % a ~2 %).
4. Estabilidad relativa de los recursos técnicos de la guitarra, aunque con mayor peso proporcional en la 2ª etapa.
5. Reconfiguración del lugar de los hibridismos, que ganan peso relativo.

Subcategoría	Cantidad	% sobre el total (1ª etapa)
Temática flamenca cuanti-cualitativamente relevante	5	7,94 %
Géneros o estilos musicales en un inventario	16	25,40 %
Recurso musical utilizado en el flamenco	12	19,05 %
Recursos técnicos de la guitarra flamenca	13	20,63 %
Hibridismos	6	9,52 %
Símbolos flamencos / imaginarios / hábitos culturales	11	17,46 %

Tabla 2. Subcategorías de paradigma – 1ª Etapa

Subcategoría	Cantidad	% sobre el total (2ª etapa)
Temática flamenca cuanti-cualitativamente relevante	0	0 %
Géneros o estilos musicales en un inventario	19	40,43 %
Recurso musical utilizado en el flamenco	1	2,13 %
Recursos técnicos de la guitarra flamenca	13	27,66 %
Hibridismos	7	14,89 %
Símbolos flamencos / imaginarios / hábitos culturales	7	14,89 %

Tabla 4. Subcategorías de paradigma – 2ª Etapa

Esta columna deja claro no solo cuántos artículos hay, sino qué lugar ocupa cada subcategoría en el ecosistema discursivo de cada etapa.

Haciendo una afinación de la interpretación teórica acerca de la lectura paradigmática de las subcategorías, el cruce entre las frecuencias absolutas, los porcentajes relativos y la visualización gráfica permite identificar no meras variaciones cuantitativas, sino un desplazamiento paradigmático en la forma de producir conocimiento sobre el flamenco entre la primera y la segunda etapa. Este desplazamiento puede leerse como un tránsito desde un paradigma analítico-interpretativo hacia uno descriptivo-inventarial, con consecuencias epistemológicas relevantes.

En la primera etapa, la presencia de artículos “cuanti-cualitativamente relevantes” (7,94 %) indica un campo aún interesado en formular problemas, articular hipótesis y tensionar metodologías cuantitativas y cualitativas. Su desaparición total en la segunda etapa no es un dato menor: señala una retirada del esfuerzo de integración metodológica y una reducción del riesgo teórico asumido por la producción académica.

El crecimiento notable de la subcategoría Géneros o estilos musicales en un inventario (de 25,4 % a 40,43 %) refuerza la lectura de que hay una **hegemonía del paradigma inventarial**. La música flamenca comienza a ser tratada prioritariamente como un **objeto clasificable**, un **corpus cerrado de estilos**, y un **sistema taxonómico** más que como un proceso histórico, social o performativo.

La caída drástica de la subcategoría Recurso musical utilizado en el flamenco (del 19,05 % al 2,13 %) sugiere un desplazamiento del análisis musical stricto sensu. El sonido, la organización rítmica, modal o tímbrica dejan de ser un problema en sí mismo para convertirse en un dato implícito o secundario.

Paradójicamente, esto ocurre en paralelo al mantenimiento (e incluso aumento proporcional) del interés por los recursos técnicos de la guitarra, lo que indica una tecnificación del discurso: se analizan gestos, técnicas y procedimientos, pero se debilita la reflexión sobre su significación musical y estética.

La estabilidad de los estudios sobre técnica guitarrística (20,63 % → 27,66 %) sugiere que la técnica funciona como zona epistemológicamente segura: observable, describible, transmisible. Sin embargo, aislada del análisis sonoro y simbólico, corre el riesgo de transformarse en un saber procedural descontextualizado, desconectado de las condiciones culturales que lo producen.

Desde esta perspectiva, el paradigma dominante de la segunda etapa favorece una visión instrumental del flamenco, compatible con modelos pedagógicos estandarizados pero empobrecida en términos hermenéuticos.

El aumento relativo de los hibridismos (9,52 % → 14,89 %) podría interpretarse inicialmente como una apertura. No obstante, al leerse en conjunto con el predominio inventarial, sugiere que el hibridismo es tratado más como categoría clasificatoria que como proceso conflictivo, histórico y experiencial.

Es decir, el híbrido aparece nombrado, pero raramente problematizado. Se reconoce la mezcla, pero no siempre se analizan sus implicaciones identitarias, políticas o estéticas.

Finalmente, la ligera reducción del peso de los símbolos, imaginarios y hábitos culturales apunta a un retroceso del enfoque interpretativo-cultural en favor de modelos más neutrales y descriptivos. El flamenco es menos leído como universo simbólico y más como sistema de prácticas observables.

Este movimiento no elimina lo cultural, pero lo desactiva críticamente, integrándolo como contexto pasivo y no como núcleo de sentido.

Por lo tanto, en síntesis, los datos sugieren que la segunda etapa no representa una ampliación del campo, sino una reorientación epistemológica: el flamenco se consolida como objeto de inventario, clasificación técnica y descripción formal, mientras se debilitan los enfoques integradores, críticos y cuanti-cualitativos.

Este desplazamiento puede interpretarse como un proceso de normalización disciplinar, en el que la seguridad metodológica se impone sobre la exploración teórica, produciendo un conocimiento más estable, pero también más conservador.

Por fin, acerca de la **ÁREA DE CONCENTRACIÓN MUSICAL**, aunque la cantidad de trabajos haya sido más numerosa que en la 1ª etapa, todavía no hubo ningún artículo con la **Temática flamenca cuanti-cualitativamente relevante**, lo que nos ha hecho decidir a no citar los artículos nominalmente de la 2ª etapa, para no alargar la extensión de los objetivos principales del paper.

DESCRIPCIÓN Y DISCUSIÓN FINAL DE CUATRO ARTÍCULOS RELEVANTES

Para profundizar y cumplir con los objetivos de este trabajo, es necesario tejer algunas notas sobre lo producido y difundido sobre el tema, es decir, sobre el alcance de los artículos recogidos en esta investigación que presentaron una relevancia **cuantitativa y cualitativa** con respecto al tema flamenco.

Así, hay cuatro textos que se ajustan a este criterio: Zanin (2007) cita 146 veces el término, Mello y Vieira (2009) 25 veces, Sardo y Brito (2012), 30 veces citado, Santos (2012), con la citación del término 23 veces.

A continuación, se hará una descripción y una breve discusión, cubriendo los siguientes aspectos de estos artículos mencionados: **Objetivos de la investigación; Preguntas orientadoras; Método; Marco teórico; y Resultados.**

Los **cuatro artículos** se analizarán por fecha de publicación. El primer texto analizado es el de Zanin (2007), “O violão flamenco e as formas musicais flamencas”. (La guitarra flamenca y las formas musicales del flamenco).

1. “O violão flamenco e as formas musicais flamencas” (Zanin, 2007)

Este artículo tiene como **objetivo**: Comprender los elementos constitutivos de la música flamenca, ejemplificando y analizando sus principales elementos musicales.

Las **preguntas orientadoras**: se ve un interés creciente por este arte, por eso propone descifrar los elementos musicales de la música flamenca, especialmente el ritmo y el cante.

El **método** o procedimiento metodológico utilizado: se utiliza la metodología tradicional de análisis musical, que se aplica al estudio de la música clásica, identificando escalas y modos musicales, especialmente el aspecto rítmico, el compás y la cadencia flamenca.

El **marco teórico**: Las referencias más citadas son Molina y Mairena (1979) y Fernández (2003). De un total de veinticuatro referencias bibliográficas enumeradas, además de nueve discografías, 1 DVD y veinte páginas web, solo nueve fueron citadas en el cuerpo del texto.

Como **resultado**: coherente con los objetivos propuestos, el artículo consigue ejemplificar y comentar los principales elementos formales (rítmico-musicales) utilizados en la música flamenca.

2. “O nacionalismo musical na obra de Manuel de Falla e Frederico Garcia Lorca: as siete canciones populares españolas e as canciones españolas antiguas” (Mello y Vieira, 2009)

La siguiente obra es de Mello y Vieira (2009), titulada “O nacionalismo musical na obra de Manuel de Falla e Frederico Garcia Lorca: as siete canciones populares españolas e as canciones españolas antiguas”. (El nacionalismo musical en la obra de Manuel de Falla y Frederico García Lorca: las siete canciones populares españolas y las canciones españolas antiguas).

Este artículo tuvo como **objetivo** tratar de explicar los orígenes de Siete Canciones Populares, identificando sus géneros musicales, y los subtextos del texto musical, con el objetivo de dar sugerencias interpretativas.

Las **preguntas orientadoras**: identificar los orígenes y la influencia que ejerce el nacionalismo musical, justificado por la elección de la cultura popular andaluza, especialmente el uso del cante jondo y el flamenco.

El **método** o procedimiento metodológico utilizado: historia descriptiva, abarcando aspectos de la vida y obra de Manuel de Falla y Federico García Lorca.

El **marco teórico**: las referencias más citadas, respectivamente, son Lorca (2000), Thomas (1998) y Pahissa (1946). Siete referencias en total. Uno de ellos sin el título del artículo citado en la revista.

Como **resultado**: se confirma la identificación de los principios del cante jondo y el flamenco expuestos anteriormente en las obras de Falla y Lorca. El autor concluye el

artículo alabando el uso de aspectos nacionalistas de la música popular, la “verdadera música”, como el mejor recurso para la composición de las obras analizadas.

3. “A música misturada de Hermeto Pascoal: considerações sobre a faixa “Ailin”, do disco Mundo Verde Esperança (2002)” (Santos, 2012)

Su traducción al castellano es ‘La música mixta de Hermeto Pascoal: consideraciones sobre el tema “Ailin”, del disco Mundo Verde Esperança (2002)’. Este artículo tiene como **objetivo**: demostrar la incorporación de elementos de la música española en el lenguaje musical de Hermeto Paschoal, en la canción “Ailin”.

Las **preguntas orientadoras**: indagar cómo se llevan a cabo los procesos de mezcla y la relación con las fuentes de las que se toman prestados y se transforman los elementos musicales.

El **método** o procedimiento metodológico utilizado: realiza un breve análisis de aspectos armónico-melódicos.

El **marco teórico**: se presenta equilibrado, actualizado y variado con citas de disertaciones de maestría y doctorado, revistas especializadas, libros, artículos publicados en congresos, y abarca tres idiomas diferentes. La referencia más citada es Fernández Marín (2006).

Como **resultado**: Se concluye que Hermeto, sin abandonar la “identidad brasileña”, incorpora elementos de la música española según la percepción del compositor, la cual se relaciona con aspectos de las culturas folklóricas, étnicas y musicales populares apelando a la identidad regional, ajenas al circuito de *mass-media*.

4. “A utilização da improvisação como estratégia no ensino da guitarra flamenca” (Sardo y Brito, 2012).

(Traducido al castellano: “El uso de la improvisación como estrategia en la enseñanza de la guitarra flamenca”).

Este artículo tuvo como **objetivo**: investigar si los recursos de la improvisación libre y los juegos de improvisación con reglas transforman cualitativamente la práctica de la guitarra flamenca.

Las **preguntas orientadoras**: “¿puede la improvisación libre ayudar a los alumnos a adquirir una mayor expresividad y creatividad para tocar flamenco y relacionar otros

elementos del lenguaje musical? ¿Es posible transmitir el conocimiento de la guitarra flamenca a través de juegos de improvisación? ”

El **método** o procedimiento metodológico utilizado: Investigación-Acción.

El **marco teórico**: aborda teorías de investigadores y educadores, como Hans-Joachim Koellreutter, Pierre Schaeffer, Violeta Gainza, Chefa Alonso y Rogério Costa. Referencias más citadas, Brito (2001) y Gainza (1983).

Como **resultado**: el uso expresivo de otros contenidos musicales, como los de la música flamenca, en la práctica de la improvisación, permitió una mayor interacción entre los alumnos participantes.

CONCLUSIONES

Este artículo tenía como objetivo mapear flamenco y enumerar algunas notas sobre lo que se ha producido y difundido sobre el flamenco y sus temas, sus usos y significados en la producción científica musical brasileña, lo que podríamos llamar de un tipo de “narrativa científica”.

Hemos visto que la literatura científica sobre el flamenco cada año ha se expandido cuantitativamente en Brasil; sin embargo se advierte que la profundidad, análisis y tratamiento cualitativo del tema, dentro de las revistas analizadas en el marco de los artículos de la segunda etapa (2013-2020), no ha sido igual en este sentido, restringiéndose a aspectos menos significativos. Se observa que los trabajos analizados en el tema de densificación fueron todos publicados en la primera fase, es decir, hasta 2012.

A partir de los resultados, se puede concluir que son aún escasos los estudios publicados en Brasil sobre el propio flamenco, así como sobre el hibridismo en relación con él, y que existe, por otro lado, un cierto equilibrio cuantitativo, tanto en lo que respecta a los usos y significados del término, como en la distribución a las Áreas de concentración.

Cabe mencionar, sin embargo, que la producción de tesis de maestría sobre flamenco en Brasil creció significativamente de 2013 a 2020, lo que de alguna manera refleja la ausencia o no publicación de los resultados de estas investigaciones en revistas especializadas o en los anales de congresos, que cubren este artículo. La inclusión y análisis de estas disertaciones en este *paper* iría más allá del alcance y los límites de este trabajo.

El lugar del flamenco en la academia brasileña, por lo tanto, ha evolucionado desde una curiosidad exótica hacia un campo de estudio interdisciplinar que desafía las fronteras

tradicionales de las artes y las ciencias sociales. En las universidades brasileñas, como la Universidad de São Paulo (USP) y la Universidad Federal de Rio Grande del Norte (UFRN), la investigación científica ya no se limita a la descripción técnica del baile o la música, sino que interpreta al flamenco como un fenómeno de resistencia y subjetividad (Esteves, 2013). Esta perspectiva permite analizar cómo una expresión extranjera se resignifica en el contexto de otro país, o sea, el flamenco brasileño no es una mera réplica del modelo andaluz, sino una reinterpretación que dialoga con la identidad local convirtiéndose en una herramienta de análisis sobre la identidad y la hibridación cultural en Brasil.

Además, la academia brasileña ha comenzado a explorar el flamenco a través de la lente de la sociología de las relaciones étnico-raciales. Proyectos como "Flamenco Negro" (Andreoli, 2023) investigan las intersecciones entre la tradición gitano-andaluza y la experiencia de los cuerpos negros en el país, despojando al arte de su etiqueta de "folclore estático" para posicionarlo como un lenguaje de interacción social y política. De este modo, el flamenco en la academia brasileña actúa como un puente para discutir temas contemporáneos de derechos humanos y poéticas del cuerpo, consolidándose como un objeto de estudio legítimo y vibrante en la producción científica nacional.

Desde una perspectiva sociológica y antropológica, la producción científica brasileña subraya que el flamenco se ha consolidado en centros urbanos como São Paulo y Porto Alegre gracias a redes de "pioneros" que transformaron una visión televisiva y folclórica en un campo de conocimiento riguroso. La literatura académica reciente enfatiza que el aprendizaje de elementos como la *juerga flamenca* cumple un rol didáctico y formativo fundamental, donde se negocia la autenticidad frente a los paradigmas tradicionales (Zanin, 2023).

En este sentido, por fin, es importante seguir más de cerca los caminos, perspectivas, usos y significados que el flamenco ha ejercido en la producción científica y musical brasileña (en sus diversas categorías), ya que la producción de conocimientos sobre el tema en este país está claramente en proceso de ampliación.

Por lo tanto, se cree que este trabajo (cuya propuesta era encender una chispa inicial a los debates a lo que se refiere al mapeamiento sobre el tema) puede ser importante, no sólo para analizar la forma en que se ha estudiado y divulgado científicamente el flamenco en Brasil, sino también para el conocimiento mismo de esta práctica artística que obviamente no se limita a España.

Por último, considero que los artículos analizados aportan interés para investigaciones comparativas futuras en lo que se refiere a la producción brasileña del tema. Aunque se noten algunas debilidades como señalamos en los párrafos anteriores, poco a poco la

producción científica se va ampliando por la comprensión de no solo acercarse al flamenco de manera empírica, sino también extender y profundizar esa experiencia, y su divulgación, al campo teórico-reflexivo.

REFERENCES / REFERENCIAS

Agerkop, Y. (2004). A harpa na música da região central de Venezuela. En Anais do II Encontro Nacional da ABET. ABET.

Aguiar, M. C., & Vieira, M. H. (2018). O ensino de canto no 1º CEB: Diferenças e semelhanças entre Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Brasil. *Per Musi*, (38), 1–20.

Albino, C., & Lima, S. R. A. (2011). O percurso histórico da improvisação no ragtime e no choro. *Per Musi*, (23), 71–81.

Aldeguer, S. P. (2013). La improvisación rítmica desde una mirada multidisciplinar. *Revista Música Hodie*, 13(1), 98–110.

Andreoli, G. (2023). Flamenco Negro: Uma análise do espetáculo da Companhia De Arte La Negra Ana Medeiros. *Revista Brasileira de Estudos da Presença*, 13(4), Artículo e129360. <https://doi.org/10.1590/2237-2660129360vs01>

Apro, F. (2003). Formulações em torno dos elementos técnicos e expressivos da obra *Que Trata de España* de Willy Correa de Oliveira. *Per Musi*, (8), 94–103.

Araújo, L. F. de, & Barrenechea, S. (2011). Estudos melódicos para flauta no século XX e sua inclusão no repertório de concerto: Considerações sobre obras de Piazzolla (1921-1992) e Carrilho (1924). En Anais do XXI Congresso da Anppom. Anppom.

Aróstegui, J. L. (2011). Por un currículo contrahegemónico: De la educación musical a la música educativa. *Revista da ABEM*, 19(25), 19–29.

Bernabé Villodre, M. del M. (2017). Los tapices de Goya como fuente para el estudio del folclore musical del clasicismo español. *Revista Música Hodie*, 17(2), 134–149.

Borém, F. (2006). O repertório orquestral do contrabaixo: Questões técnico-musicais na realização de pizzicati, harmônicos, vibrati e referências aos gêneros da música popular. En Anais do XVI Congresso da Anppom. Anppom.

Borges, L. F. F., & Volpe, M. A. (2020). O violão sete cordas no choro tradicional e no choro não tradicional. *Revista Vórtex*, 8(3), 1–37.

Bosi, B. (2017). Building an effective right-hand guitar technique around injury prevention methods. *Revista Música Hodie*, 17(2), 121–133.

Braga, R. G. (2006). Experiência musical de jovens com o choro na cidade de Porto Alegre: Um projeto etnográfico de integração entre escola e universidade. En *Anais do III Encontro Nacional da ABET*. ABET.

Braga, R. G., et al. (2008). “Do prazer de tocar juntos” à articulação entre pesquisa e ensino através da extensão universitária Oficina de Choro. En *Anais do IV Encontro Nacional da ABET*. ABET.

Brandão, K. B., & Ronqui, P. A. (2017). As funções psicológicas superiores na improvisação musical idiomática/vertical. En *Anais do XXVII Congresso da Anppom*. Anppom.

Brito, T. A. de. (2001). Koellreutter educador: O humano como objetivo da educação musical. Peirópolis.

Buriti, M. de A. (1999). Produção científica em periódicos de psicologia do esporte e educação física – prevenção [Tesis de doctorado, Pontificia Universidade Católica de Campinas].

Cardoso, I., & Gloeden, E. (2016). Sevilla de Isaac Albéniz: Estudo comparativo entre transcrições históricas e realização de versão própria. En *Anais do XXVI Congresso da Anppom*.

Carpenedo, A., & Marinho, H. (2020). Uma proposta de sistematização de notação percussiva para o violão. *Revista Vórtex*, 8(3), 1–34.

Carvalho, P. P. (2019). Diversidades em diálogo: Investigando relações entre identidades e práticas interpretativas em uma Jam Session de Gypsy Jazz no Rio de Janeiro. En *Anais do IX ENABET*.

Castro-Magas, D. (2020). Temporality and performing style in Luciano Berio’s Sequenza XI for guitar. *Revista Vórtex*, 8(3).

CYRAN COSTA CARNEIRO DA CUNHA
MIGUEL ÁNGEL BERLANGA

Correia, E. B. (2005). O cante flamenco por Murilo e Cabral. En Programa e Caderno de Resumos do 1º Encontro de Alunos de Pós-graduação de Língua e Literatura Italiana e Teoria Literária e Literatura Comparada. FFLCH-USP.

Correia, E. B. (2006). A musicalidade flamenca de João Cabral. En Cadernos de Resumos do XXI Encontro Nacional da ANPOLL. ANPOLL.

Correia, S. H. S. (2019). O improviso livre enquanto erosão de velhas estruturas ou insurreição contra práticas musicais hegemônicas. En Anais do XXIX Congresso da Anppom. Anppom.

Costa, R. (2017). Processos de consistência e contextos na improvisação livre: Aproximações preliminares. Revista Orfeu, 2(1).

Cunha, C. C. C. (2008). O ensino da guitarra flamenca no 7º Festival Internacional de Flamenco. En Anais do IV Encontro Nacional da ABET. ABET.

Dantas, I. P. S. M., & Lunsqui, A. R. (2015). Concerto para Violino de György Ligeti: Sua relevância enquanto obra representativa do estilo tardio "não-atonal" do compositor. Revista Vórtex, 3(1), 70–106.

De La Rua, F. (2005). Princípios de la guitarra flamenca (Vol. 1) [DVD]. Violeiro Andante Produções.

Domenici, C. L. (2011). O pianista expandido: Complexidade técnica e estilística na obra Confini de Paolo Cavallone. En Anais do XXI CDaniel Ruiz Hernándezongresso da Anppom. Anppom.

Elías, L. F., & Wolff, D. (2013). El landó y sus posibilidades en la guitarra: Dilucidando un ethos performativo. Revista Vórtex, 7(3), 1–26.

Esteves, B. (2013). Dança flamenca: Corpo, técnica e estética [Monografia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte].

Fernandes, L. (2019). Compreender a técnica estendida no violão. Opus, 25(3). <https://doi.org/10.20504/opus2019c2511>

Fernández, L. (2003). El flamenco en las aulas de música: De la transmisión oral a la sistematización de su estudio. Flamenconews. <http://www.flamenconews.com>

Fernández Marín, L. (2006). El flamenco en la música nacionalista española: Falla y Albéniz. *Revista Música y Educación*, 19(65), 29–64.

Ferreira, N. S. de A. (2002). As pesquisas denominadas “Estado da Arte”. *Educação & Sociedade*, 23(79).

Freire, S., Armondes, A., & Viana, J. (2017). Ritmo, microtempos e acentos na técnica violonística de strumming: Ferramentas de análise e resultados preliminares. En *Anais do XXVII Congresso da Anppom*.

Freitas, S. P. R. de. (2008). Dos modos em seus mundos: Usos do termo modal na teoria musical. En *Anais do XVIII Congresso da Anppom*.

Gainza, V. H. (1983). *La improvisación musical*. Ricordi.

Gamboa, S. S. (2018). *Pesquisa em educação: Métodos e epistemologias* (3.^a ed.). Argos.

Gerber, D. T., & Gerling, C. C. (2003). Sonatina Española de Juan José Castro: Uma análise interpretativa. En *Anais do XIV Congresso da Anppom*.

Góes, A. M. A. de, & Silva, A. R. (2015). A técnica Imalt em perspectiva com o dedillo, a alzapúa, o trêmulo e o rasgueado. *Opus*, 21(3), 53–82. <https://doi.org/10.20504/opus2015c2102>

Guerra, A. D. D. (2012). Suíte para violoncelo solo de Gaspar Cassadó: Linguagem nacionalista e a cultura popular espanhola. En *Anais do XXII Congresso da Anppom*. Anppom.

Guerreiro, A. (2002). *A música cigana no Rio de Janeiro* [Tesis de maestría, Universidade Federal do Rio de Janeiro].

Hoskin, G. (2013). Mapping cultural diversity among Brazilian musicians in Madrid (Spain). En *Anais do IV ENABET*.

Huh, S. (2009). Visão geral da história da luteria violonística. En *Anais do III Simpósio de Violão da EMBAP*.

Ikeda, A. (2004). Mignone, nacionalismo e o violão. En *Anais do II Encontro Nacional da ABET*. ABET.

CYRAN COSTA CARNEIRO DA CUNHA
MIGUEL ÁNGEL BERLANGA

Kandler, M. A. (2012). O proceso de musicalização em duas bandas do meio oeste catarinense. En Anais do XXII Congresso da Anppom. Anppom.

Libâneo, D. (1999). Ensinando dança flamenca [Tesis de maestría, Universidade Estadual de Campinas].

Llanos, F. E. (2019a). Leo Brouwer: 80 años sublimando el lenguaje guitarrístico. *Opus*, 25(2). <https://doi.org/10.20504/opus2019b2512>

Llanos, F. E. (2019b). O termo “violão brasileiro”: Sugestão de ideias-chave para pesquisar a sua polissemia performativa. En Anais do XXIX Congresso da Anppom.

Locke, R. (2011). Uma ampla visão do exotismo musical. *Revista Brasileira de Música*, 24(1), 17–59. <https://doi.org/10.47146/rbm.v24i1.29323>

Lopes, A. R. de M. (2010). O Festival Cururu Siriri e seus impactos: Espetacularização, revalorização e transformação de duas tradições. En Anais do XX Congresso da Anppom. Anppom.

López, N. J. (2018). Educación musical i currículo en la enseñanza primaria española: De la legislación general a la concreción autonómica. *Revista da ABEM*, 26(41), 56–76.

Lorca, F. G. (2000). Conferências. Ed. UnB/Imprensa Oficial.

Machado, D. A. O. (2015). Fui passar na ponte: Travessias em diferentes cores. En Anais do XXII Congresso Nacional da ABEM.

Martin, P. J. (1995). *Sounds and society: Themes in the sociology of music*. Manchester University Press.

Mello, L. H., & Vieira, M. (2009). O nacionalismo musical na obra de Manuel de Falla e Frederico García Lorca: As siete canciones populares españolas e as canciones españolas antiguas. En Anais do III Simpósio de Violão da EMBAP.

Molina, R., & Mairena, A. (1979). *Mundo y formas del cante flamenco*. Librería Al-Andaluz.

Montardo, D. L. O., & Piedade, A. (2008). Entrevista com Rafael José de Menezes Bastos. *Revista Eletrônica da ABET*, (3). <http://www.musicaecultura.ufba.br/>

- Moraes Filho, M. (2004). Os ciganos no Brasil e cancionero dos ciganos. Peixoto Neto.
- Nascimento, I. L. (2015). O compositor Sebastião Tapajós e sua obra para violão solo. En Anais do XXV Congresso da Anppom.
- Nattiez, J.-J. (2004). Etnomusicologia e significações musicais. *Per Musi*, (10), 5–30.
- Nunes, L. R. d. P., et al. (2003). Teses e dissertações sobre educação especial: Os temas mais investigados. En S. Omote (Org.), *Colóquios sobre pesquisa em educação especial*. Eduel.
- Okabe, F. V. (2017). Waltel Branco: Obra e experiência musical. En Anais do VIII ENABET.
- Oliveira, C. B. de. (2020). A “Escola de Tárrega”: Uma nova pedagogia do violão. *Revista Vórtex*, 8(3), 1–33.
- Oliveira, M. H. M. A. (1999). Avaliação da produção científica. En G. P. Witter (Org.), *Produção científica em psicologia e educação*. Alínea.
- Pahissa, J. (1946). Vida y obra de Manuel de Falla. *Ricordi Americana*.
- Pédico, A. L. (2015). Domenico Scarlatti ao piano: Investigações estilísticas em busca de referenciais interpretativos. En Anais do XXV Congresso da Anppom.
- Pereira, A. R. (2005). No limiar das artes: Liberdade e controle no grafismo musical norte-americano e europeu de 1950 a 1970. En Anais do XV Congresso da Anppom. UFRJ.
- Pereira, M. (2019). Práticas musicais na Licenciatura em Educação do Campo da UFT/Tocantinópolis. *Opus*, 25(3).
- Pérez Sánchez, A. (2017). La obra pianística de Isaac Albéniz - Una bifurcación estética en sus composiciones de madurez. *Revista Vórtex*, 5(3), 1–25.
- Quadros Junior, J. F. S. de, & Quiles, O. L. (2010). Preferências musicais em estudantes de ensino médio no Brasil: O caso de Vitória, Espírito Santo. *Música Hodie*, 10(1), 109–128.

Queiroz, L. R. S. (2011). Criação, circulação e transmissão musical: Inter-relações e (re)definições a partir dos cenários tecnológico e midiático contemporâneos. *Revista Música Hodie*, 11(1), 135–150.

Quiles, O. L., et al. (2009). Conhecimento de estilo musical em estudantes espanhóis de Educação Secundária Obrigatória com diferentes origens culturais: Análise desde a educação formal. *Revista da ABEM*, (21).

Quiles, O. L., Garrido, Á. L. P., & Júnior, J. F. S. Q. (2014). Estudo sobre preferências de estilo musical em estudantes espanhóis de ensino superior. *Revista Música Hodie*, 14(1), 211–222.

Rodrigues, F. A. (2007). Verdades – uma linguagem contemporânea: Análise de superfície da obra de Marcio Côrtes. En *Anais do I Simpósio de Violão da EMBAP*.

Rojas-Sola, J. I., & Aguilera-García, Á. I. (2014). Análisis bibliométrico mundial de la categoría 'remote sensing' de la Web of Science (1997-2012). *Boletim de Ciências Geodésicas*, 20(4), 855–878. <https://doi.org/10.1590/S1982-21702014000400048>

Roldán, C. C. (2002). Más allá de la música: Antropología y flamenco (I). *Signatura Ediciones de Andalucía*.

Samtani, R. (2008). The bimusical (or polymusical) imperative. En *Anais do IV Encontro Nacional da ABET*. ABET.

Sanches, A. M., & Fornari, J. (2019). Instrumento glocal: Violão e guitarra na indeterminada fronteira entre o remoto e o local. En *Anais del XXIV Congreso Nacional da ABEM*.

Santiago, P. F. (2017). Diversidade humana, responsabilidade social e currículos: Interações na educação musical. En *Anais del XXIII Congreso Nacional da ABEM*.

Santos, A. V. M. (2009). Elementos musicais ibéricos presentes em *La Soirée dans Grenade*, de Claude Debussy. En *Anais do XIX Congresso da Anppom*.

Santos, D. Z. dos. (2012). A música misturada de Hermeto Pascoal: Considerações sobre a faixa “Ailin”, do disco *Mundo Verde Esperança* (2002). En *Anais do XXII Congresso da Anppom*. Anppom.

Santos, J. D. T. dos. (2016). Lúcio Yanel e o violão pampeano: Aspectos de um fazer musical no sul do Brasil. En Anais do XXVI Congresso da Anppom.

Sardo, F., & Brito, M. T. A. de. (2012). A utilização da improvisação como estratégia no ensino da guitarra flamenca. En Anais do XXII Congresso da Anppom. Anppom.

Silva, F. A. V. da. (2008). Uma breve análise da obra El Arpa del Guerrero de Leo Brouwer. En Anais do II Simpósio de Violão da EMBAP.

Silva, M. da. (2008). Elementos percussivos estruturais: Uma abordagem em obras para violão de Edino Krieger e Arthur Kampela. En Anais do II Simpósio de Violão da EMBAP.

Silva, M. R. C. da, & Lira, E. de O. (2018). A música para violão de Nonato Luiz: Aspectos iniciais de pesquisa sobre os gêneros musicais influenciadores. En Anais do XXVIII Congresso da Anppom.

Silva, R. M. da, & Barros, G. S. de. (2009). Dualidade tonal no Prelúdio nº 5 para violão de Villa-Lobos. En Anais do XIX Congresso da Anppom.

Software Adobe. (2012). Adobe Acrobat 9 Professional (Versión 11.0.22) [Software]. Adobe Systems Incorporated.

Souza, E. L. F. de. (2019). Memória e trajetória violonística do Professor José Mário de Araújo. En Anais do XXIX Congresso da Anppom.

Souza, G. M. L. (2013). A prática do choro: Tecendo considerações sobre performance, interpretação e improvisação. Revista Música Hodie, 13(1), 123–134.

Stefan, G. (2010). O uso do trêmulo como técnica estendida no violão contemporâneo. En Anais do XX Congresso da Anppom. Anppom.

Stencel, E. de A. B. (2013). Contribuições e impacto de Oscar Lorenzo Fernandez no ensino musical brasileiro. En Anais do XXI Congresso Nacional da ABEM.

Thomas, K. (1998). The political and artistic impact of Federico García Lorca's *Anda Jaleo* on flamenco in Spain and the United States [Conferencia]. Flamenco History Conference, University of New Mexico.

Thomaz, R., & Scarduelli, F. (2016). O violão popular na universidade: Perfil histórico, principais interesses e expectativas profissionais dos estudantes. *Revista Vórtex*, 4(1), 1–12.

Thomaz, R., & Scarduelli, F. (2017). O violão popular brasileiro: Procurando possíveis definições. *Per Musi*.

Timoteo, R. S., & Bonis, M. F. de. (2018). A expressão poética de Willy Corrêa de Oliveira em sua obra para violão solo: Que Trata de España e Nove Gravuras para guitarra. En *Anais do XXVIII Congresso da Anppom*.

Torres, R., & Ferreira-Lopes, P. (2014). Towards overcoming the guitar's color research gap. *Revista Vórtex*, 2(1), 16–36.

Traldi, C., Campos, C., & Manzolli, J. (2009). Percussão e procesos interpretativos mediados. En *Anais do XIX Congresso da Anppom*.

Turetzky, B., & Borém, F. (2014). O contrabaixo: Um instrumento musical do nosso tempo. *Revista Música Hodie*, 14(2), 41–53.

Valente, H. de A. D. (2001a). Flor de fango, lírio do lodo: O tango nômade no cenário hollywoodiano. En *Anais do XIII Encontro Nacional da Anppom* (Vol. 2, pp. 640–645).

Valente, H. de A. D. (2001b). Grupos de trabalho música e mídia. En *Anais do XIII Encontro Nacional da Anppom*.

Valente, H. de A. D. (2011). Com que voz? Globalização e nomadismo na performance. En *Anais do XXI Congresso da Anppom*. Anppom.

Valente, P. V. (2011a). A coerência na improvisação idiomática. En *Anais do XXI Congresso da Anppom*. Anppom.

Valente, P. V. (2011b). Horizontalidade e verticalidade: Os modelos de improvisação de Pixinguinha e K-Ximbinho. *Per Musi*, (23), 162–169.

Vygotski, L. S. (1992). Pensamiento y palabra. En *Obras escogidas II* (pp. 287–348). Visor.

Wazlawick, P., & Maheirie, K. (2010). Interface de pesquisa entre música e psicologia: Diálogos possíveis acerca da constituição do sujeito e dos procesos de criação no fazer musical. En *Anais do XX Congresso da Anppom*. Anppom.

Witter, C. (1996). *Psicologia escolar: Produção científica, formação e atuação (1990-1994)* [Tesis de doctorado, Universidade de São Paulo].

Wittgenstein, L. (1975). *Investigações filosóficas*. Abril Cultural.

Zagury, S. (2017). *Mediações harmônicas no choro: As propostas das releituras dos grandes clássicos trazidas por grupos instrumentais dos anos 90 no Rio de Janeiro*. En *Anais do XXVII Congresso da Anppom*.

Zagury, S. (2019). *Processos criativos no choro de grupos instrumentais dos anos 1990 no Rio de Janeiro e suas releituras dos grandes clássicos*. En *Anais do XXIX Congresso da Anppom*.

Zanin, F. C. (2007). *O violão flamenco e as formas musicais flamencas*. En *Anais do I Simpósio de Violão da EMBAP*.

Zanin, F. C. (2023). *Construções performáticas da juerga flamenca: Transformações e permanências sob uma perspectiva pedagógica* [Tesis de doctorado, Universidade de São Paulo]. <https://doi.org/10.11606/T.27.2023.tde-15082023-161417>

Zumthor, P. (1997). *Introdução à poesia oral*. Educ.